

УДК 614.8: 355

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495340>

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АКУБАРОТРАВМИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

*Тещук В. Й., Тещук Н.В., Руських О.О., Максютов О.О., Москаленко Є.І.
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону*

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКУБАРОТРАВМЫ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ

*Тещук В. И., Тещук Н.В., Русских А.О., Максютов А.А., Москаленко Е.И.
Военно-медицинский клинический центр Южного региона*

PSYCHONEUROLOGICAL ASPECTS OF ACUBAROTRAUMA IN MILITARY SERVICES OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

*Teshchuk V.J., Teshchuk N.V., Russkykh O.O., Maksjutov O.O.,
Moskalenko Y.I.*

Military Medical Clinical Centre of the Southern Region

Summary/Резюме

The article analyzes the structure of mine-explosive injuries (MEI), taking into account cases of acubarotrauma (ABT) received in the conditions of a full-scale Russian-Ukrainian war from 24.02.2022. until 09.01.2022, and were treated in a hospital in the conditions of the MMCC SR. Neurological complications were determined in 20.54 % of admissions with ABT to the MMCC SR, mental and behavioral disorders were detected in 34.5 % of admissions. Often MBI, ABT were accompanied by closed craniocerebral injuries (CCCI) up to 25 %. ABT as a result of the action of an explosion in the conditions of hostilities in the MMCC SR was designated as a component of the MBT in 75 % of cases (with isolated and multiple injuries). The results indicate that the quality of diagnosis in the case of diagnosed ABT is determined by belonging to the MEI, the definition of chiropractic injury and neurological manifestations, the definition of MTBI complications. The level of determination of MTBI (25 %, $p < 0.05$), and the degree of detail of neurological complications differ by an order of magnitude ($p < 0.001$). This is due both to the capabilities of the specialized level and to the longer time after the injury, which makes it possible to determine the long-term consequences of the injury.

Key words: *acubarotrauma (ABT), central nervous system (CNS), mine-explosive injuries (MEI), blast injury (BT), mine blast injury (MBI), mild traumatic brain injury (MTBI), military personnel of the Armed Forces of Ukraine.*

В статті проведено аналіз структури мінно-вибухових травм (МВТ) з урахуванням випадків акубаротравми (АБТ), що були отримані в умовах повномасштабної російсько-української війни з 24.02.2022р. до 01.09.2022р., та лікувались стаціонарно в умовах ВМКЦ ПР. У 20,54 % поступлень з АБТ у ВМКЦ ПР визначались неврологічні ускладнення, у 34,5 % поступлень — були виявлені порушення психіки та поведінки. Часто МВТ, АБТ супроводжувались закритими черепно-мозковими травмами (ЗЧМТ) до 25 %. АБТ внаслідок дії вибуху в умовах бойових дій у ВМКЦ ПР, по-

значалась як складова МВТ у 75 % випадків (при ізольованій та множинній травмі). Результати свідчать, що якість діагностики у випадку діагностованої АБТ визначається належністю до МВТ, визначенням ЛЧМТ та неврологічних проявів, визначенням ЛОР-ускладнень. Рівень визначення ЛЧМТ (25 %, $p < 0,05$), а ступінь деталізації неврологічних ускладнень відрізняється на порядок ($p < 0,001$). Зазначене пов'язано як з можливостями спеціалізованого рівня, так і з більш тривалим часом після травми, що дозволяє визначити віддалені наслідки травми.

Ключові слова: акубаротравма (АБТ), центральний відділ нервової системи (ЦВНС), мінно-вибухова травма (МВТ), вибухова травма (ВТ), мінно-вибухове поранення (МВП), легка черепно-мозкова травма (ЛЧМТ), військовослужбовці ЗСУ.

В статті проведено аналіз структури мінно-взривних травм (МВТ) з урахуванням випадків акубаротравми (АБТ), отриманих в умовах повномасштабної російсько-української війни з 24.02.2022г. до 01.09.2022г., і лічилися стаціонарно в умовах ВМКЦ ПР. У 20,54 % поступлень з АБТ до ВМКЦ ПР визначалися неврологічні ускладнення, у 34,5 % поступлень були виявлені порушення психіки і поведінки. Часто МВТ, АБТ супроводжались закритими черепно-мозговими травмами (ЗЧМТ) до 25 %. АБТ в результаті дії вибуху в умовах бойових дій до ВМКЦ ЮР обзначалась як складовий МВТ в 75 % випадків (при ізольованій та множинній травмі). Результати свідчать, що якість діагностики в разі діагностованої АБТ визначається належністю до МВТ, визначенням ЛЧМТ та неврологічних проявів, визначенням ЛОР-ускладнень. Рівень визначення ЛЧМТ (25 %, $p < 0,05$), а ступінь деталізації неврологічних ускладнень відрізняється на порядок ($p < 0,001$). Це пов'язано як з можливостями спеціалізованого рівня, так і з більш тривалим часом після травми, що дозволяє визначити віддалені наслідки травми.

Ключевые слова: акубаротравма (АБТ), центральный отдел нервной системы (ЦОНС), мінно-взрывная травма (МВТ), взрывная травма (ВТ), мінно-взрывное ранение (МВР), легкая черепно-мозговая травма (ЛЧМТ), военнослужащие ВСУ.

Актуальність

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило змінити концепцію надання медичної допомоги військовослужбовцям. У всіх арміях світу медичне забезпечення бойових дій ґрунтується на єдиному принципі — етапного лікування з евакуацією за призначенням, тобто поєднання надання медичної допомоги та лікування поранених з медичною евакуацією, при цьому процес лікування неминуче буде розділений за етапами медичної евакуації. Відмінності полягають в термінології і певних особливостях, які характерні для кожної країни: організаційно-штатна структура час-

тин, особливості транспортних засобів для медичної евакуації, тощо. Термінологічні характеристики, як правило подібні і відображають не тільки зміст, але й певні особливості. Особливості — визначаються традиціями, економічними і кадровими можливостями, територіальною медичною інфраструктурою, тощо. Існують системи медичного забезпечення (МЗ) загальні (ООН, НАТО) і національні [1,2]. В Україні, окрім того, вже був свій, національний, восьмирічний досвід медичного забезпечення антитерористичної операції (АТО) та операції об'єднаних сил (ООС) на сході України. Близько 4 години за київським

часом 24 лютого 2022р. президент рф оголосив про «спеціальну військову операцію» з метою нібито «демлітаризації та денацифікації України». Уже за кілька хвилин почалися ракетні удари по всій території України, у тому числі неподалік від Києва. Російські війська вдерлися до України поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з території росії, білорусії й тимчасово окупованого рф Криму. Разом з росією війну проти України фактично веде білорусь: із прикордонних районів завдають ракетних ударів по території України, здійснюють вильоти бойової авіації для завдання ракетно-бомбових ударів по території України. Як показує світовий досвід, сенсоневральні пошкодження органів слуху внаслідок акубаротравми впливають на якість життя колишніх комбатантів, а їх медичне та соціальне забезпечення потребує суттєвих витрат і нерідко ці пошкодження можуть призводити до інвалідності.

У зв'язку з превалюванням у сучасній війні ракетної та вибухової зброї, а також розвитку медичних технологій, методів надання спеціалізованої медичної допомоги, зростає потреба у ретельному вивченні всього спектру уражаючих факторів та їх наслідків при застосуванні існуючих засобів вибухової дії та відповідної організації медичного забезпечення [3-5]. За останніми даними акубаротравма в умовах збройного конфлікту на сході України складала 6,6 % — 7,1 % в загальній структурі бойових санітарних втрат [6]. Водночас ступень складності післятравматичного (реабілітаційного) періоду досить часто визначається як своєчасністю встановлення діагнозу «акубаротравма», так і визначеністю коморбідної патології, пов'язаної із множинними та поєднаними МВТ. Відповідно чітке впорядкування визначальних понять є принциповим для даного спектру уражень при бойовому

травмуванні. Акубаротравма (АБТ), яка визначається за рахунок сенсоневральних пошкоджень (СНП) органів слуху, отримана в умовах ведення бойових дій внаслідок дії фізичних факторів вибухової хвилі, є підставою вважати, що ті самі чинники призводять до уражень не тільки органів слуху а й до ураження ЦВНС[3-6]. Разом з тим, враховуючи дану локалізацію ураження, діагностичне визначення, які можливо зробити в межах МКБ-10, недостатньо відповідають тим запитам, які ставить сучасна військова медицина в зв'язку з особливостями бойового травмування військовослужбовців — учасників бойових дій. Крім того, для ґрунтового та ефективного аналізу СНП органу слуху внаслідок АБТ необхідно чітко та адаптовано до умов воєнного стану визначити основні поняття, і перш за все впорядкувати поняття класифікації. Таким чином, для здійснення правильного аналізу структури бойового травмування військовослужбовців, що супроводжувалося АБТ в умовах збройного конфлікту потрібно упорядкувати основні поняття (з урахуванням етіопатогенетичних чинників) та визначити їх відповідність до існуючих класифікацій. Однак, окрім якості профільної складової акубаротравми на II-IV рівнях медичного забезпечення, важливим є ступінь виявлення ураження ЦНС при мінно-вибуховій травмі на етапі ВМКЦ ПР, що впливає на якість подальшого лікуально-евакуаційного процесу та на період віддалених наслідків даної травми.

Мета роботи: здійснити аналіз структури мінно-вибухових травм (МВТ) з урахуванням випадків акубаротравми, що були отримані в умовах повномасштабної російсько-української війни з 24.02.2022р. до 01.09.2022р., впорядкувати основні поняття та діагностичні визначення акубаротравми в структурі МВТ.

Матеріали та методи дослідження

Проведено статистичний аналіз 1212 випадків МВТ (з 24.02.2022р. по 01.09.2022р.) на рівні медичного забезпечення ВМКЦ ПР (м. Умань). Використовувались дані випадків госпіталізації у ВМКЦ ПР з діагнозом «акубаротравма». Середній вік військовослужбовців-учасників АТО (ООС) цієї групи склав $43 \pm 1,2$ років.

Всім пацієнтам проведено обстеження: аудіометрію, комп'ютерну томографію головного мозку (КТГМ); УЗДГ + ТКДГ; ЕЕГ; проведено огляди ЛОР, невролога, психіатра, нейрохірурга, щелепно-лицевого хірурга, офтальмолога, стоматолога, офтальмолога, при необхідності проведено МРТ ГМ.

Методи досліджень — описової та аналітичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення

Перш за все слід розрізнити ушкодження з якими поступали пацієнти у ВМКЦ ПР.

Мінно-вибухова травма (МВТ) — це вогнепальна поєднана травма (політравма), що виникає в людини внаслідок імпульсного впливу комплексу вражаючих факторів вибуху мінних боеприпасів. МВТ характеризується взаємопов'язаним впливом глибоких і значних пошкоджень тканин з одночасним розвитком загального контузіяно-коммоційного синдрому (контузія від лат. *contusio* — забій, що спричиняє травмування — комоцію (те саме, що струс мозку). Струсові мозку властиві загально мозкові симптоми, зокрема порушення свідомості, головний біль, запаморочення, блювота, напади судом тощо [7-9].

Факторами ураження під час мінно-вибухових травм є:

- ударна хвиля;
- висока температура і полум'я;
- уламки і частки вибухового при-

строю, і вторинні уражальні снаряди;

- механотравма — забій тіла через удари об землю та інші тверді тіла;
- баротравма — коливання атмосферного тиску;
- токсична дія газоподібних продуктів вибуху;
- акустична травма [7-9].

МВТ у 61 ВМГ складала, біля 60 % серед усіх випадків бойового травмування, та 12 % серед усіх поступлень в хірургічне відділення 61 ВМГ [8,9]. У ВМКЦ ПР в 2022р. 53,7 % склали ізольовані МВТ, 26,3 % множинні, 20,0 % поєднані МВТ.

Мінно-вибухові поранення (МВП) поєднані травми, що виникають в результаті імпульсного впливу комплексу уражаючих факторів мінно-вибухового боеприпасу і часто обумовлюють виникнення синдрому взаємного обтяження. - Перебіг МВП проходить з глибоким та об'ємним руйнуванням тканин та контузією [7,10].

Вибухова травма (ВТ) — це бойове багатофакторне ураження, яке виникає внаслідок сукупної ушкоджуючої дії на організм людини ударної хвилі, газових струменів, вогню, токсичних продуктів вибуху та горіння, осколків корпусу боеприпасів, вторинних снарядів [7,10].

Акубаротравма (АБТ, контузія, або застаріле снарядний шок) (від лат. *contusio* — «забій») — загальне ураження організму внаслідок різкого механічного впливу (повітряної, водяної чи звукової хвилі, удару об землю чи воду тощо), що не обов'язково супроводжується механічними ушкодженнями органів і тканин [7,10]. Характерною ознакою контузії є непритомність (подекуди аж до коми). У легких випадках людина непритомніє на кілька хвилин, у тяжких — на кілька днів і навіть місяців. Найрозповсюдженішою — є контузія го-

ловного мозку. Наслідки контузії головного мозку є різноманітними — від тимчасової втрати слуху, зору, мовлення з подальшим частковим чи повним їхнім відновленням, до тяжких порушень психічної діяльності. Після опритомнення відзначається сильний головний біль, нудота й блювання (незалежно від приймання їжі), запаморочення, особливо під час поворотів голови, амнезія, порушення слуху й мовлення. Найбільш різкі порушення слуху, до самої його втрати, можливі при баротравмах. Наслідками тяжкої контузії є швидка втомлюваність, що довго зберігається, погане самопочуття, підвищена дратівливість.

Баротраава (БТ), англ. *Barotrauma* від грец. вбспт — *vara* — і фсбхмб — рана; також стиснення, декомпресійна хвороба, травма від надлишкового тиску, англ. *Squeeze, Decompression illness, overpressure injury*) — ушкодження організмів, що зумовлюється різкими змінами атмосферного тиску [7, 10].

У 25 % поступлень з АБТ у ВМКЦ ПР визначались неврологічні ускладнення, у 20 % поступлень — були виявлені порушення психіки та поведінки. Часто МВТ, АБТ супроводжувались закритими черепно-мозковими травмами (ЗЧМТ) до 25 %. АБТ внаслідок дії вибуху в умовах бойових дій у ВМКЦ ПР, позначалась як складова МВТ у 75 % випадків (при ізолюваній та множинній травмі).

Варто зазначити, що в середньому по всім ВМГ 15 ± 3 % діагнозів з акубаротравмою не супроводжувались визначенням МВТ, МВП або ВТ. Відповідно до загально визначених в літературі понять, пропонується керуватись наступними понятійними орієнтирами. МВП — є результатом впливу на організм боєприпасу (бойового засобу) вибухової дії в зоні прямого ураження вибухової хвилі та супроводжується вибуховим пошкодженням тканин будь якої локалізації. ВТ — є відкрита або зак-

рита травма, яка виникла внаслідок метальної дії вибухового боєприпасу або пошкодження навколишніми предметами на відкритій місцевості або а закритому просторі. Механізм виникнення як МВП, так і ВТ — є подібний, і не розглядається окремо. Травма виникає внаслідок дії повітряної ударної хвилі — а саме фронту ударної хвилі, який характеризується надзвичайно високим значенням надлишкового тиску. Рух величезного об'єму повітря здатний викликати травми різного ступеню важкості. В залежності від відстані, може виникати значні пошкодження — розрив тканин, відрив кінцівки, пошкодження внутрішніх органів, відкидання тіла[3-6].

Первинні ушкодження виникають внаслідок безпосередньої дії повітряної ударної хвилі.

Вторинні — внаслідок дії предметів, які приведені в дію або внаслідок руху тіла пораненого, приведеного до руху вибуховим впливом. При цьому основний травмуючий ефект імпульсу ударної хвилі не є фронтально-площинним, а обмежено-локальним (подібно до ядра). Параметром, який характеризує ударну хвилю є рівень надлишкового тиску в її фронті. При його показнику 20-35 кПа відбувається розрив барабаних перетинок, показник 170 кПа є пороговим для пошкодження легень, починаючи з 350 кПа — зростає ймовірність летального випадку. Внаслідок вказаної дії виникає пошкодження слуху, травми черепу, хребта, легень, органів живота — у вигляді струсу, забою, крововиливу гематоми, розриву. Саме вказане пошкодження слуху і є акубаротравмою, що може проявлятися у розривах барабанної перетинки, зниженні гостроти слуху, вестибулярних розладах тощо [3-6]. Існує визначення, що АБТ, це специфічне ураження внаслідок дії звуків високої інтенсивності, які супроводжуються зміною тиску (ударною хвилею), що призводить до ушкод-

ження структур слухової системи (апарату звукопроведення, периферичного та центрального відділів слухового аналізатора) і має симптомокомплекс характерних ознак: гострий біль та закладення у вухах, відчуття оглушення, зниження слуху, суб'єктивний вушний шум, головний біль, нудота, запаморочення, порушення рівноваги, та може мати очевидні ознаки ураження структур середнього вуха (розрив барабанної перетинки, ушкодження ланцюга слухових кісточок, травматичний гідропс лабіринту тощо.) Діагноз АБТ без сумнівів встановлюється у випадку очевидних ознак впливу зміни тиску — ураження структур середнього вуха (розрив барабанної перетинки, ушкодження ланцюга слухових кісточок) або якщо діагностовано контузію [3,6]. За більшістю класичних класифікацій бойових травм АБТ відноситься до категорії «бойова травма черепа та головного мозку», а саме мінно-вибухових поранень. Одночасне пошкодження черепа/головного мозку та ЛОР-органів є **множинною вогнепальною травмою**.

Одночасне пошкодження в ділянці черепа, в тому числі ЛОР-органів та в інших ділянках тіла є **поєднаною травмою**. В зв'язку з цим виникає необхідність змінити звичний ракурс погляду на проблему АБТ — розглядати її не як лише патологію органу слуху, а в комплексі, як елемент наявної або потенційної множинної або поєднаної травми — **мінно-вибухової травми**, як на рівні етіопатогенетичного та клінічного розуміння, так і на рівні діагностичних визначень та класифікації. Зрозуміти етіологічні пошкоджуючі фактори, які такі, що діють в масштабі як мінімум множинного ураження, навіть в тих випадках, коли його ознаки складно визначити в гострий період після травми, та формально травма визначається як ізольована. Відповідно до Уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної

допомоги «Політравма», в «подіях, при яких завжди спостерігається політравма» (за З.Мюллер, 2005) наряду з іншими визначений «вибух» [3]. Іншим проблемним моментом є те, що АБТ може кодуватись за МКХ-10 різними кодами. Наприклад, в гострому періоді — «Баротравма вуха» (T70.0) в категорії «вплив зовнішніх причин /вплив атмосферного повітря»; «Шумові ефекти внутрішнього вуха» (H83.3) та акустична травма в категорії «Інші хвороби внутрішнього вуха». Щодо ускладнень акубаротравми, то травматичний розрив барабанної перетинки (S09.2) відноситься до «Інших та не уточнених травм голови», «Кондуктивна та нейросенсорна втрата слуху» (H90) та інші. Якщо розглядати акубаротравму в межах МВТ (МВП чи ВТ) за МКХ-10, доцільно її відносити до категорії травми голови (S00-S09) — при ізольованих та множинних травмах. При поєднаних травмах або важких поєднаних травмах (політравмі) — в інших категоріях Класу ХІХ. «Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин» (S00-T98), відповідно до домінуючої травми або домінуючого поєднання травмованих ділянок. Отже якщо в діагнозі зазначено «МВТ», це за визначенням притаманно Класу ХІХ, але профільні (з отоларингології) коди не належать до нього. Водночас і ігнорувати виходячи з усього вищезазначеного частину діагнозу «МВТ» теж не можна. За даними чинного військового стандарту ВСТ 01.305.003-2019 (01) «Медичне забезпечення. Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України» акубаротравма кодифікується як «ушкодження вуха внаслідок контузії, акубаротравми» в рубриці «механічні ушкодження голови/обличчя». Що також є певним наближенням до вищевказаного висновку. Таким чином за МКХ-10 «МВТ, акубаротравма» є поєднанням різних класів — (травми голови S00-S09) та

(Т70 вплив зовнішніх причин/Н80 хвороби внутрішнього вуха), але при цьому фактично є не стільки коморбідним станом, скільки одним діагностичним визначенням. Таке поєднання класів є нетиповим для інших видів МВТ, які вкладаються в Клас XIX, та потребує особливого підходу як щодо класифікації, відповідного правильного встановлення діагнозу, так і до визначення головного профілю клінічної курації травмованого. В дослідженні було проаналізовано різні комбінації патології, яку можна визначити на підставі сформульованих діагнозів.

Загальна кількість пацієнтів пролікованих стаціонарно у ВМКЦ ПР (м. Умань) станом на 01.09.2022р. становила 3475 з них хворих з МВТ було 1212 (34,9 %), а пацієнтів з АБТ було 258 — 7,42 %. Серед всієї кількості бойового травмування АБТ складала значну частину. При цьому випадки, визначені як МВТ (МВП, ВТ) у 40,5 % супроводжувалися АБТ. З урахування вказаних надалі уточнень щодо формулювання діагнозу та класифікації, статистична характеристика буде наступною. Серед загальної кількості випадків акубаротравми 46,9 % складала випадки з ізольованою (в межах ураження органів слуху) МВТ у вигляді акубаротравми; 50,0 % у вигляді поєднаної та множинної МВТ. У 3,1 % акубаротравма була поєднана з пораненнями інших ділянок тіла. Акубаротравма із супутньою терапевтичною патологією зустрічалась у 9,3 % випадків.

Наступна частина дослідження полягала в ретроспективному аналізі наявності АБТ при різних патологічних станах 300 військовослужбовців, які були госпіталізовані у ВМКЦ ПР (м.Умань). Ізольовані акубаротравми складала 47,0 %; 37,33 % — множинні травми (із ЧМТ), 15,66 % — поєднані (з пошкодженням інших анатомічних ділянок) МВТ. У 14,33 % випадків діагноз «АБТ» був вказаний без позначення етіологічного чинника «МВТ» чи «АБТ» («стан після

МВТ/ВТ» або «наслідки МВТ/ВТ»), порівняно з 25 % у ВМГ, при тому, що в анамнезі зазначалось ураження внаслідок дії вибуху. Формулювання діагнозу з визначенням етіологічного чинника «МВТ» складало 85,67 %, порівняно з 65 % у ВМГ. Відповідно даний гурт можна вважати показовою. Таким чином, кількість неточних діагнозів на рівні ВМКЦ ПР (м. Умань) в три рази менша ніж на рівні ВМГ ($p < 0,001$), що підтверджує кваліфікаційний рівень. Певна кількість неточностей (14,33 %) пов'язані з відсутністю належних анамнестичних даних в документації, яка надходить з попередніх етапів надання медичної допомоги або відсутністю відповідної документації про факт та обставини бойового травмування. Показники групи ВМКЦ ПР (м. Умань) можна вважати орієнтиром при наданні методичних рекомендацій для ВМГ, інших ЛПЗ та відділень неврологічного профілю, до яких надходять хворі із наслідками ЗЧМТ та АБТ.

Майже у 34,5 % випадків АБТ супроводжувалась порушеннями психіки та поведінки. У 20,54 % визначались неврологічні ускладнення. Акубаротравма у поєднанні з вогнепальними пораненнями та/або іншими пошкодженнями складала 23,1 % (табл. 1).

Очевидну суттєву різницю у відображенні неврологічної та психічної складової при поступленні військовослужбовців на II рівень медичного забезпечення можна пояснити наступними чинниками: 1) відсутність спеціалізованого рівня допомоги фахівців — невролога, психіатра (або обмежена кваліфікація фахівців за їх наявності); 2) несистемне залучення невролога та психіатра до комплексного обстеження хворого; 3) неврахування висновків фахівців лікуючим лікарем, невинесення їх в (кінцевий) діагноз; 4) організаційні та ситуативні труднощі, пов'язані з особливостями медичної допомоги в умовах МВГ;

Таблиця 1 лікарів неврологів ка-

Порівняльна таблиця виявлених психоневрологічних порушень в обох гуртах обстежуваних

Порушення	I гурт (n-258)	II гурт (n-300)
Неврологічні розлади	53 (20,54 %)	8 (2,66 %)***
Астено-вегетативний синдром	17 (6,6 %)	3 (1,0 %)
Цефалгічний синдром	14 (5,4 %)	-
Вестибуло-атактичний синдром	9 (3,5 %)	2 (0,67 %)
Амнестичний синдром	6 (2,32 %)	-
Післятравматична енцефалопатія	4 (1,55 %)	2 (0,67 %)
Епілептиформний синдром	3 (1,16 %)	1 (0,33 %)
Психічні порушення	89 (34,5 %)	11 (3,66 %)***
Стан після гострої реакції на стрес	19 (7,36 %)	2 (0,67 %)
ПТСР	37 (14,34 %)	2 (0,67 %)
Астено-невротичний синдром	21 (8,14 %)	4 (1,33 %)
Іносомнічний синдром	12 (4,65 %)	3 (1,0 %)

Примітка. *** — достовірність різниці часток неврологічних та психічних порушень на різних рівнях медичного забезпечення відповідає $p < 0,001$.

5) відсутність клінічного протоколу комплексного багатопрофільного ведення постраждалих з АБТ на II рівні медичного забезпечення. Якість постановки ЛОР-діагнозу (ускладнення АБТ) звичайно вища у ВМКЦ ПР (м. Умань) (сенсоневральну приглухуватість виявлено у 83,7 % та відповідно в ВМГ 18,8 %, $p < 0,001$). Вона відрізняється не тільки завдяки можливостям спеціалізованого (високоспеціалізованого) рівня, але й за рахунок часу після травми — в середньому від 1 до 6 місяців, коли порушення, які продовжують турбувати хворого, піддаються більш чіткому визначенню. З одного боку наявність ЛОР-лікаря у ВМГ дозволяє уникнути зайвих евакуацій або навпаки фахово виявити її необхідність. З іншого — випадки з неявними ознаками пошкодження, які потребують поглибленого інструментального обстеження, можуть бути ситуативно недооцінені. На необхідність подальшої евакуації також впливає відсутність комплексного багатопрофільного підходу до діагностики АБТ, що особливо стосується компоненту ЗЧМТ, ознаки якого систематично недооцінюються.

Якщо говорити про показники виявлених ЛЧМТ та неврологічних ускладнень при АБТ, варто зазначити, що

тастрофічно не вис-
тачає, як на рівні ВМГ
так і на рівні ВМКЦ
ПР (м. Умань) зокре-
ма, і у ВМЗ в цілому.
Невролог ВМГ зазвичай керується принципом виключення, на основі того чи виявляє він класичні ознаки ЗЧМТ (втрата свідомості, блювота, неврологічний дефіцит та ін.), і часто не спирається на чіткий анамнестичний зв'я-

зок та скарги хворого, такі як головний біль, головокружіння, перепади АТ, серцебиття, відчуття жару, відчуття нестачі повітря, порушення сну, загальне нездужання тощо. Коли ЛОР-лікар діагностує ураження тканин характерних для АБТ, такому самому впливу піддаються і інші відділи ЦВНС [3-5]. Таким чином, виникла необхідність вийти за межі органно-системного підходу до організації медичної допомоги при АБТ, в основі якого покладено пріоритет ЛОР-профілю, та надати сегментарний пріоритет для всієї ділянки голови, ЦВНС, який найбільш чутливий до вказаних вище травматичних агентів. На ґрунті впорядкованого уявлення про основні поняття та класифікацію випадків, пов'язаних з АБТ, можна очікувати більш продуктивного розгляду одночасних станів травматичного генезу (в складі поєднаної та множинної травми), пов'язаних з ураженням ЦВНС. Основними симптомами, притаманними для АБТ, серед військовослужбовців ЗС України є: суб'єктивний шум у вухах (96,95 %), погіршення слуху (96,10 %), закладення у вухах (95,25 %), головний біль (75,59 %), оглушення (64,75 %), розлади сну (60,0 %) [6]. Остання тріада симптомів характерна і для віддалених наслідків ЗЧМТ,

хоча в діагнозах йдеться лише про наслідки МВТ (ВТ)/АБТ у вигляді ЛОР-ускладнень, а визначення наслідків ЗЧМТ складає 16,1 % серед поступлень в хірургічні відділення з акубаротравмою (у ВМКЦ ПР (м. Умань) — 25 % у профільному ЛОР-відділенні, $p < 0,001$). Це говорить про те, що на рівні ВМГ неврологічна складова діагностики при МВТ була недостатньо відпрацьована. Доцільно взяти до уваги ряд досліджень [5, 6], які проводились у 2015-2016 рр. Так, на підставі обстежень та вивчень неврологічного статусу та стану вегетативного відділу нервової системи (ВВНС) у хворих в гострому періоді ЗЧМТ були виявлені особливості в неврологічному статусі, які говорять про те, що ЧМТ, яка обумовлена вибуховою хвилею, протікає значно важче, ніж інша травма одержана в мирний час. Зроблено висновок, що ЗЧМТ, обумовлена вибуховою хвилею, є стресом, який опосередкується через головний мозок і призводить до напруження вегетативних механізмів і чітко супроводжується вегетативними порушеннями, що мають перманентний характер [5,6]. За цього травми внаслідок дії вибухової хвилі являють собою складні комбіновані ушкодження, що включають СГМ, акустичні травми та вібротравми, додаткове забиття голови, та інших органів і частин тіла. Проте невід'ємною частиною всіх АБТ є істинний СГМ в результаті дії повітряної хвилі, яка нагадує короткий масивний удар широкою щільною поверхнею [6]. Типовим є випадок, коли для визначення ЗЧМТ профільні фахівці II рівня керуються критеріями з цивільної медицини, не враховуючи поліфакторний вплив (вибухової хвилі — баро, акустичний, вібраційний та ін.) чинників травмування, характерних для бойової травми — МВТ. Наприкінці зазначимо, що відповідно до стандартів, визначених в методичних рекомендаціях США, Канади та Великобританії, всі випадки з ризиком наяв-

ності легкої ЧМТ потребують набагато більшої уваги, ніж це прийнято в Україні в особливий період. Перш за все, це стосується виявлення захворюваності та надання медичної допомоги на I та II рівнях медичного забезпечення. У даних стандартах рекомендовано при розгляданні та діагностуванні випадків з ймовірністю виникнення ЗЧМТ, в тому числі це стосується усіх випадків вибухового впливу, обов'язково враховувати фактор безпосередньої дії вибухової хвилі як анамнестично несприятливий чинник у розвитку легкої ЧМТ. Таким чином, в умовах повномасштабного вторгнення рф в Україну, де переважає використання артилерійської зброї, сучасних більш потужних і точних видів боєприпасів, враховуючи особливості ведення оборонних дій, та інших чинників комплексного впливу, кожний випадок АБТ, це проблема більш широка ніж порушення функції органів слуху. Керівні джерела з отоларінгології посилаються на поняття «контузія», як на таке, що його використання в діагнозі дозволяє застосовувати поглиблений підхід до діагностики та лікування. Але цей діагноз на даний час не застосовується, ні в класифікаціях, ні в клініці. На сьогодні, у випадках дії травмуючих агентів вибуху на ділянку голови, ми обмежені поняттями «акубаротравма» та легкої ЧМТ, чого цілком достатньо щоб компенсувати відсутність поняття «контузія». Власне застосування визначення: МВТ, АБТ, ЗЧМТ, СГМ (або акубаротравма внаслідок МВТ, ЗЧМТ, струс головного мозку) є таким, що відповідає і визначенню проблеми контузії і вимогам сучасних класифікацій.

Висновки

— Таким чином, враховуючи вищеопи-сане, АБТ слід розглядати як проблему, яка виходить за рамки ураження системи органу слуху, а скоріш за все як множинну травму, що вкладається в поняття мінно-ви-

- бухової травми або вибухової травми та потребує комплексного підходу до діагностики наслідків впливу вибухової хвилі — за наявності АБТ/БТ, вегетативних симптомів, окремих ознак ЗЧМТ, підтверджених у скаргах, анамнестично, клінічною динамікою, що відповідає викликам та загрозам щодо збереження здоров'я військовослужбовців в умовах специфіки ведення бойових дій.
- Виявлено, що на рівні ВМКЦ ПР (м. Умань) серед всієї кількості бойових травм акубаротравма складала 23,7 %. За цього випадки, визначені як МВТ, МВП, ВТ у 40,5 % супроводжувалися АБТ. АБТ як складова МВТ на IV рівні медичного забезпечення визначена в значимо більшій кількості випадків (90 %) в порівнянні з II-м (65 %, $p < 0,001$), що свідчить про необхідність наближення спеціалізованої медичної допомоги при МВТ на II рівні медичного забезпечення та вдосконалення принципів і рекомендацій (протоколів) клінічної курації військовослужбовців, які зазнали АБТ.
 - Встановлено, що якість діагностики (належність до МВТ, визначення ЛЧМТ та неврологічних проявів у випадках діагностованої АБТ, визначення ЛОР-ускладнень) в декілька разів вища у ВМКЦ ПР (м. Умань) в порівнянні з ВМГ. Рівень визначення ЛЧМТ (16,1 %, в порівнянні з ВМКЦ ПР (м. Умань) 25 %, $p < 0,001$) та ступінь деталізації неврологічних ускладнень відрізняється на порядок (1,73 % та 18,5 % відповідно, $p < 0,001$), що пов'язано як з можливостями високоспеціалізованого рівня, так і з більш тривалим часом після травми, який дозволяє виявити більш тривалі прояви. Тому неврологічна складова діагностики наслідків ЗЧМТ у випадках з АБТ на рівні ВМГ потребує вдосконалення, що впливає як на ефективність подальшого лікуально-евакуаційного процесу так і на перебіг періоду віддалених наслідків ЗЧМТ.
 - Діагноз АБТ має розглядатися як один з маркерів комплексного ураження ЦВНС внаслідок бойового вибуху, а також як потенційна множинна травма, що власне вкладається в саме поняття «мінно-вибухова травма». Та має бути сигналом для більш поглибленого діагностичного процесу. Починаючи з III рівня медичного забезпечення, в залежності від домінування визначених тих чи інших проявів при АБТ внаслідок вибухової дії, стає принциповим визначення даного контингенту пацієнтів щодо профілю їх основної курації: травматологічного, ЛОР, неврологічного.

Література

1. Iserson K. V. Triage in medicine, part I: concept, history, and types / K. V. Iserson, J. C. Moskop // *Ann Emerg Med.* — 2007. — Vol. 49. — P. 275–281.
2. AMEDP-13 (A) NATO Glossary Of Medical Terms and Definitions, May 2011. — 113 p.
3. Петрук Л.Г. Сенсоральні та гемодинамічні порушення при акубаротравмі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. — К., 2014. — 20 с.
4. Стан слухової функції за даними суб'єктивної аудіометрії у постраждалих з акутравмою, отриманою в зоні проведення антитерористичної операції / Т.А. Шидловська, Т.В. Шевцова, О.С. Пойманова [та ін.] // *Військова медицина України.* 2018. — №1. — С. 57-65
5. Типи аудіометричних кривих у пацієнтів, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції / Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук, К.Ю. Куреньова [та ін.] // *Журнал вушних, носових і горлових хвороб.* — 2017. — № 2. — С. 4-21.
6. Ретроспективний аналіз поширеності симптомів характерних для акубаротравми у поранених та хворих військовослужбовців-учасників АТО (ООС) / А.М. Галушка, Ю.В. Подолян, А.В. Швець, Г.В. Іванцова, О.В. Ричка // *Військова медицина України.* — 2019. — № 2. — С. 17-24.

7. Пекліна Г.П., Тещук В.Й., Тещук В.В. Захист Вітчизни (медичні аспекти): навч. посіб. / /Одеса.: Бахва.-2013.-380с.
8. Тещук В.Й., Лавриниць О.Г., Тещук Н.В., Гамма М.О., Докійчук К.В., Добренко М.В. До питання про санітарні втрати терапевтичного профілю, за даними 61 ВМГ, під час проведення антитерористичної операції // Бюллетень XIV чтений им. В.В. Подвысоцкого (27-28 мая 2015г.).- Одеса.- 2015.- С. 203-211.
9. Тещук В.Й., Лавриниць О.Г., Тещук Н.В., Гамма М.О., Докійчук К.В., Добренко М.В. Вплив величини та структури санітарних втрат на організацію медичного забезпечення військ // Бюллетень XIV чтений им. В.В. Подвысоцкого (27-28 мая 2015г.).- Одесса.- 2015.- С. 212-217.
10. Обрані лекції з військово-польової хірургії / Авт. кол.: В. В. Бойко, В. М. Лісовий, В. В. Макаров та ін.; під ред. чл.-кор. НАМНУ проф. В. В. Бойка, чл.-кор. НАМНУ проф. В. М. Лісового, проф. В. В. Макарова.- Харків, «НТМТ», 2018.- 212 с.
5. Types of audiometric curves in patients who received acute trauma in the area of an anti-terrorist operation / T.A. Shidlovska, L.G. Petruk, K.Yu. Kurenyova [et al.] // Journal of ear, nose and throat diseases. — 2017. — No. 2. — P. 4-21.
6. Retrospective analysis of the prevalence of symptoms characteristic of aquabaro-trauma in wounded and sick servicemen participating in the anti-terrorist operation (ATO) / A.M. Halushka, Yu.V. Podolyan, A.V. Shvets, G.V. Ivantsova, O.V. Rychka // Military medicine of Ukraine. — 2019. — No. 2. — P. 17-24.
7. Peklina G.P., Teshchuk V.Y., Teshchuk V.V. Defense of the Motherland (medical aspects): training manual. //Odessa: Bakhva-2013.-380p.
8. Teshchuk V.Y., Lavrynets O.G., Teshchuk N.V., Gamma M.O., Dokiychuk K.V., Dobrenko M.V. On the issue of sanitary losses of a therapeutic profile, according to the data of 61 VMG, during an anti-terrorist operation / / Bulletin XIV read by V.V. Podvysotsky (May 27-28, 2015).- Odessa - 2015.- P. 203-211.
9. Teshchuk V.Y., Lavrynets O.G., Teshchuk N.V., Gamma M.O., Dokiychuk K.V., Dobrenko M.V. The influence of the size and structure of sanitary losses on the organization of medical support of troops // Bulletin XIV read by V.V. Podvysotskyi (May 27-28, 2015).- Odessa - 2015.- P. 212-217.
10. Selected lectures on military field surgery / Author. col.: V. V. Boyko, V. M. Lisovyi, V. V. Makarov, etc.; under the editorship member-cor. NAMNU prof. V.V. Boyka, member-cor. NAMNU prof. V. M. Lisovoy, prof. V. V. Makarova — Kharkiv, "NTMT", 2018. — 212 p.

References

1. Iserson K. V. Triage in medicine, part I: concept, history, and types / K. V. Iserson, J. C. Moskop // Ann Emerg Med. — 2007. — Vol. 49. — P. 275–281.
2. AMEDP-13 (A) NATO Glossary Of Medical Terms and Definitions, May 2011. — 113 p.
3. Petruk L.G. Sensory and hemodynamic disturbances in akubarotrauma: autoref. thesis for obtaining sciences. candidate degree honey. of science — K., 2014. — 20 p.
4. The state of auditory function according to the data of subjective audiometry in victims with acute trauma received in the area of the anti-terrorist operation / T.A. Shidlovska, T.V. Shevtsova, O.S. Poymanova [and others] // Military medicine of Ukraine. 2018. — No. 1. — P. 57-65
5. Types of audiometric curves in patients who received acute trauma in the area of an anti-terrorist operation / T.A. Shidlovska, T.V. Shevtsova, O.S. Poymanova [and others] // Military medicine of Ukraine. 2018. — No. 1. — P. 57-65

*Вперше надійшла до редакції 14.09.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*